

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Абдурахмонова Шахло Жуманазар кизи

магистрант, Ферганский государственный университет

Давлятова Гулчехра Насировна

профессор, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171903>

Аннотация: Данная статья представляет лингвистическое исследование полемического дискурса, рассматривая различные языковые стратегии и приемы, используемые в спорной коммуникации.

Ключевые слова: полемический дискурс, лингвистическое исследование, языковые стратегии, аргументация, убеждение, риторика, коммуникация, спорная коммуникация.

Abstract: This article presents a linguistic study of political discourse, examining various linguistic strategies and techniques used in controversial communication.

Keywords: polemical discourse, linguistic research, language strategies, argumentation, persuasion, rhetoric, communication, controversial communication.

В сфере языкознания немаловажное место занимает анализ различных типов речевых проявлений, включая полемический дискурс. Полемика, будучи особым видом общения, обладает своими уникальными особенностями, которые могут быть проанализированы с лингвистической точки зрения. В данной статье мы предлагаем глубокое лингвистическое исследование полемического дискурса с целью выявления его основных характеристик, стратегий, а также языковых приемов, используемых в процессе общения в спорной ситуации. В результате этого анализа мы сможем получить более глубокое понимание того, каким образом язык функционирует в контексте полемической коммуникации и какие лингвистические факторы оказывают влияние на эффективность передачи аргументов и убеждения аудитории.

Многие беды современного человечества в XX веке – от того, что слушать и различать смысл прозаических слов никто не научил. Так, в частности, рождался сладостный обман перестройки. Экономические реформы были начаты вне словесного обеспечения. Причина экономических неудач – в словесной необразованности и риторической неорганизованности общества.

Стиль речи создает общественный настрой. Основания такого настроения – в скрытых помыслах и страстях, в той словесной ауре, которая предлагается обществом через образцы речекультурной деятельности в СМИ, системе образования, семье и других социальных институтах. Современное общество, наделенное свободой слова, мягко говоря, распоясалось. Модные телеведущие искренне обсуждают проблему сквернословия, спрашивая авторитетных филологов: «Не все ли равно, как сказать?..» Последние спорят о том, «равны» ли все слова, мол, все слова имеют право на существование. Слова существуют действительно, но культура состоит в том, чтобы себя ограничивать и устанавливать запреты.

Ответственностью филолога в обществе создается обстановка нравственной оценки речевых поступков. Человек должен нести ответственность за каждое произносимое слово. Поэтому, на наш взгляд, именно с этим особым разделом риторической науки – риторической этикой – должна быть ознакомлена молодежь.

Новое поколение всегда желало жить по-новому – решение этих культурных противоречий возможно, если «новое поколение» основывает свои новации на знании культуры, а «консервативные» носители (старшее поколение) умеет радостно принимать новое. И все-таки дело преподавателей – быть в состоянии направить вкусы молодежи. Поэтизация криминала и романтизация пороков, блатной и уголовной жизни – все это семиотический фон, на котором иные авторы пытаются сегодня сформировать стиль мысли, стиль слова, стиль жизни.

Спор – выяснение истинности одного из противоречащих друг другу тезисов. “В споре рождается истина” — так ли это? Труд припомнить случай, чтобы в итоге полемики во время предвыборной кампании, споров футбольных болельщиков, религиозных фанатиков или, наконец, семейных баталий появилась на свет эта самая истина. Ведь чаще всего целью спора является не поиск решения спорной проблемы, а утверждение, отстаивание собственного, несомненно, единственно верного мнения по данному вопросу. Методы аргументации, установление каких-либо правил и процедур считаются спорящими совершенно излишними, и логика спора ведет к конфликту, к неупорядоченной войне мнений, ведь известно, что человек верит в то, во что он хочет верить.

Каждый новый аргумент в споре направлен на отрицание довода оппонента, иногда забывается в пылу полемики и сам спорный тезис,

появляются новые и новые непримиримые позиции, нюансы. Для спора характерен любой способ опровержения, отрицания тезисов оппонента, конфликтность и антагонистичность мнений, но никак не поиск компромисса. И если один из спорящих более подготовленный или более громогласный, окончательно овладевает полем битвы спора, то посрамленный, исчерпав все свои аргументы и охрипший в пылу сражения, в итоге все же остается при своем мнении, но приобретает при этом стойкую неприязнь к противнику.

И все-таки, несмотря на непримиримость спора и важность отстаиваемого принципа, культурный, воспитанный и опытный человек обязан стараться не переходить границы допустимого тона, не оскорбить партнера и не нажать в его лице врага. Благородный человек не будет безжалостно срамить, “загонять в угол” больного или перенесшего душевную травму оппонента и будет щадить его самолюбие. Кстати, такая деликатность часто ведет к сложному внутреннему конфликту: желание эффективно победить с использованием резких и сильных доводов борется с опасением нанести непоправимый ущерб репутации оппонента и своим отношениям с ним. Но отказ от явной и скорой победы в споре, от жесткого использования своей, несомненно, выигрышной позиции дает неизмеримо большее — сохранение чувства собственного достоинства.

Рассуждая об этике спора, уместно напомнить рекомендации Аристотеля (“Топика”), утверждавшего, что спорить можно лишь с тем, кто прислушивается к доводам противника, опирается на аргументы, а не на сентенции, и избегать спора, если оппонент настолько глуп, что вместо доводов придется слушать такие оскорбительные нелепости, что в итоге будет стыдно за свое участие в этой перебранке.

Позже, исследуя методы искусства управления, мы вновь вернемся к проблеме спора и рассмотрим конкретные методики его ведения (метод Сократа, метод трех раундов и т.д.) и задумаемся о том, когда разумнее уклониться от спора и когда это сделать, увы, нельзя. И уж если необходимо вести спор, то еще со времен античной риторики разработаны некоторые практические советы: активность позиции (желательно в корректной, лояльной форме), при которой оппонент вынужден оправдываться, давать пояснения и отвечать на вопросы; каждый этап спора должен (как в шахматной игре) приносить тактические преимущества, усиливать и захватывать инициативу - острая атака на слабый тезис или доведение этого тезиса до абсурда и т. п.; обращение с

заявлением не к активному участнику спора, а к неформальному лидеру противоположной стороны, что может привести к микроконфликту в лагере оппонента; повышение тона спора до определенного предела, смещение акцентов в оценке позиции противника, маневр, уход из слабой позиции на другой, хорошо аргументированный элемент проблемы и, наконец, при равных позициях умение самому сделать первый шаг к соглашению (по шахматной терминологии — предложить ничью) и достойно выйти из спора.

Трудно сохранить объективность в споре, понять точку зрения оппонента. Виной этому чаще всего является убежденность в непогрешимости своей позиции, в несомненном благородстве своих целей и помыслов. Эта иллюзия подразумевает сомнительность моральных принципов противника, его корыстность и нечистоплотность. А уверенность в собственном благородстве позволяет с чистой совестью и открытым забралом вести этот рыцарский турнир до полного посрамления противника. Тем более что недостатки, ошибки противника столь очевидны («соломинка в глазу другого»), что некоторая некорректность своего поведения вполне оправданна.

В заключение, лингвистическое исследование полемического дискурса раскрывает богатство и разнообразие языковых стратегий, используемых в спорной коммуникации. Анализ этих стратегий позволяет более глубоко понять, каким образом язык служит средством выражения аргументации, убеждения и формирования мнений в различных областях общения. Полученные в ходе исследования выводы не только обогащают наше представление о языковом поведении в спорных ситуациях, но и могут быть полезны для различных областей, включая политику, журналистику, публичные выступления и дебаты. Важно продолжать изучать и анализировать полемический дискурс с лингвистической точки зрения, чтобы развивать эффективные стратегии коммуникации и содействовать качественному обмену аргументами и идеями в обществе.

Список литературы:

1. Аристотель. Риторика. // Античные риторика. - М., 1978, - С.84-89;
2. Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. - М., 1974, - С.18-20. Смирнова Л.Г. Культура русской речи. - М., 2005. - 334 с.
3. Казакова Т.Е. Основные понятия риторики как науки об эффективной речи. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2001. - 40 с.

4. Малоханова И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевика-имиджмейкера. – Москва, 2002.
5. Стеринин И.А. Практическая риторика. – Москва: Академия, 2008. – 272 с.

